

ЗАЩИТА РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

PROTECTION OF INFORMATION NETWORK RESOURCES BASED ON DYNAMIC DISTRIBUTION AND BACKUP OF LOCAL DATABASES

НАДЕЖДИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*доктор технических наук, профессор,
Российский государственный гуманитарный университет.*

NADEZH DIN EVGENIY NIKOLAEVICH,

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
Russian State Humanitarian University.*

В статье сформулирована и решена задача динамического размещения компонентов распределенной базы данных в корпоративной информационной сети. Выполнена формализация задачи переноса информационных ресурсов по аналогии с задачей о назначениях в целочисленной постановке. Особенности разработанной модели экстремальной задачи являются выбор в качестве целевого функционала совокупного риска невыполнения комплекса прикладных задач и учет затрат вычислительных ресурсов и уровня функциональности сети через введение специальных ограничений. Рассмотрен пример численной реализации задачи распределения локальных баз данных на узлах корпоративной информационной сети на основе решения задачи целочисленного программирования в булевых переменных. Полученное решение содержит оптимальный план размещения локальных баз данных и схему хранения их резервных копий на множестве узлов сети.

The article formulates and solves the problem of dynamic placement of distributed database components in a corporate information network. The problem of transferring information resources has been formalized by analogy with the assignment problem in the integer formulation. The features of the developed extremal problem model are the choice of the total risk of failure to complete a set of applied tasks as the target functional and taking into account the costs of computing resources and the level of network functionality through the introduction of special restrictions. An example of a numerical implementation of the problem of distributing local databases on nodes of a corporate information network is considered based on solving the problem of integer programming in Boolean variables. The resulting solution contains the optimal plan for placing local databases and a scheme for storing their backup copies on multiple network nodes.

Ключевые слова: *информационная сеть, комплексная защита информации, информационные ресурсы, распределение ресурсов, задача целочисленной оптимизации.*

Key words: *information network, comprehensive information protection, information resources, resource allocation, integer optimization problem.*

В настоящее время одной из наиболее острых технических проблем является обеспечение защищенности информационной инфраструктуры организаций социальной сферы от разнообразных информационных угроз. Современные исследования в области сетевой безопасности показали перспективность применения интеллектуальных механизмов

защиты информации, построенных на базе комплексирования группы методов и средств защиты информационных, программных и вычислительных ресурсов. По данным статистики, существенные затраты на разработку, внедрение и сопровождение комплексных систем защиты информации многократно перекрываются достигаемым положительным эффектом при отражении и/или нейтрализации широкого спектра массированных информационных атак и деструктивных воздействий.

В настоящей статье ограничимся рассмотрением интеллектуальных механизмов защиты информации от деструктивных воздействий, в которых наряду с традиционными методами и приемами защиты используется идея ситуационного переноса и динамического распределения информационных ресурсов (ИР) корпоративной информационной сети (КИС). Конечная цель реконфигурации плана (схемы) размещения ИР обусловлена стремлением скрыть или вывести базовые компоненты распределённой базы данных (РБД) КИС за пределы действия вектора информационной атаки.

Идея оптимального распределения сетевых ресурсов была теоретически обоснована в конце 80-х годов XX века в связи с развитием информационных сетей и РБД, а в последние годы в рамках данного подхода сформировались новые направления, связанные с применением новейших достижений прикладной информатики и результатов современной теории управления и математического программирования [3].

В статье [1] рассматривается проблема динамического распределения виртуальных машин в облачных центрах обработки данных (ЦОД). В основе известной методики лежит алгоритм многокритериальной оценки характеристик существующей схемы распределения ресурсов с учётом энерго-потребления, тепловыделения и коэффициента неиспользованных ресурсов сервера. Конечная цель динамического распределения вычислительных ресурсов заключается в обеспечении высокой информационной производительности ЦОД за счёт выбора наилучшей схемы размещения виртуальных машин на физических серверах. Основанием для смены плана виртуальных машин служат данные учёта в реальном масштабе времени потребностей приложений и системных показателей вычислительной среды.

К настоящему времени накоплен значительный опыт в области проектирования РБД [2]. Большинство разработанных моделей и алгоритмов синтеза логических структур РБД базируется на исследовании вопросов размещения информационных ресурсов и программных средств по узлам вычислительной сети заданной конфигурации. Эти задачи решаются, как правило, с использованием методов целочисленного программирования [6].

Представляется перспективным дальнейшее развитие концепции ситуационного управления рисками информационной безопасности [3] применительно к моделям динамического изменения плана размещения сетевых ресурсов. В работах [4; 5] для повышения устойчивости системы защиты информации получил обоснование метод динамического распределения программных ресурсов. Задача поиска оптимального плана размещения программных средств в узлах выделенного сегмента КИС интерпретирована как задача о назначениях специального типа. В результате решения задачи целочисленного программирования определен оптимальный по критерию минимума затрат план распределения программных средств на конечном множестве узлов сегмента КИС. Полученное решение также гарантирует допустимый риск в вопросах снижения функциональности сети из-за реконфигурации программного обеспечения.

Далее под информационными ресурсами будем понимать набор локальных баз данных (ЛБД), которые используются для реализации прикладных информационно-вычислительных процессов и сервисов, определяемых запросами на решение прикладных задач. Отметим, что реконфигурация информационного обеспечения КИС направлена, прежде всего, на повышение устойчивости её функционирования в условиях внешних дестабилизирующих воздействий путём ситуационного изменения плана размещения ЛБД в узлах сети.

Для экспериментальной проверки предложенного подхода к повышению защищенности ИР задача выбора оптимального плана размещения ЛБД на узлах КИС сформулирована по аналогии с известной задачей о назначениях.

Рассмотрим постановку задачи. Задана архитектура КИС с конечным числом ($m=5$) узлов. Необходимо определить такой план (схему) $x=\{x_{i,j}\}$ размещения критических ЛБД ($n=8$) с однократным резервированием на узлах сети, при котором минимизируется совокупный риск нарушения целостности ИР и на необходимом уровне сохраняется функциональность КИС.

В число дополнительных ограничений включим следующие требования: а) каждая ЛБД должна иметь резервную копию; б) затраты вычислительных ресурсов на обслуживание РБД не должны превышать заданной величины.

Пусть РБД должна предоставить $k=10$ услуг по информационной поддержке решения комплекса прикладных задач (КПЗ).

В качестве целевой функции будем рассматривать совокупный риск нарушения функциональности КИС при решении КПЗ

$$R(x) = \frac{1}{m \cdot n} \cdot \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_r^k (x_{i,j} \cdot u_{i,j} \cdot h_{j,r}). \quad (1)$$

Здесь

$$x_{i,j} = \{0; 1\} \quad \forall i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}.$$

Потребуем также, чтобы функция полезности, зависящая от характеристик решаемых прикладных задач и схемы размещения ЛБД на узлах КИС

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_r^k (x_{i,j} \cdot g_{i,j} \cdot h_{j,r}). \quad (2)$$

находилась в пределах заданной границы $F(x) \geq F_{\text{д}}$.

Затраты на использование вычислительных ресурсов для обслуживания РБД с конкретной схемой размещения ЛБД на узлах сети отразим с помощью показателя

$$C(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{i,j} \cdot c_{i,j}). \quad (3)$$

Условие необходимости однократного резервирования каждой ЛБД отразим в модели задачи через систему ограничений типа равенств:

$$\sum_{i=1}^m x_{i,j} = 2 \quad \forall j = \overline{1, n}. \quad (4)$$

Требуется определить оптимальный план $\pi^* = x^* = (x_{i,j}^*, i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$ размещения ЛБД на узлах КИС, для которого совокупный риск (1) принимает минимальное значение $R(x) \min$, при этом затраты вычислительных ресурсов (3) на информационное обеспечение функциональности КИС должны соответствовать выделяемым ресурсам $C_{\text{д}}$: $C(x) \leq C_{\text{д}}$, а значение функции полезности (2) не должно опускаться ниже допустимого уровня $Z_{\text{д}}$: $Z(x) \geq Z_{\text{д}}$.

Исходные данные для контрольной задачи распределения ЛБД представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1. Матрица коэффициентов полезности от использования ЛБД в составе информационного обеспечения узлов $G=(g_{ij}), i=i, \dots, m; j=1, \dots, n$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,33	0,12	0,43	0,32	0,24	0,15	0,28	0,12
2	0,31	0,21	0,12	0,32	0,25	0,21	0,54	0,23
3	0,57	0,33	0,43	0,20	0,21	0,10	0,15	0,21
4	0,45	0,10	0,20	0,18	0,15	0,19	0,21	0,32
5	0,41	0,30	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,14

Таблица 2. Матрица затрат вычислительных ресурсов при решении КПЗ в случае размещения j -й ЛБД на i -м узле КИС $C=(c_{ij}), i=i, \dots, m; j=1, \dots, n$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	16	12	43	19	24	15	28	10
2	30	28	12	26	35	31	30	24
3	31	33	19	20	21	16	14	23
4	45	40	43	38	35	35	51	42
5	40	60	45	33	52	61	20	23

Таблица 3. Матрица использования ЛБД при решении КПЗ $H=(h_{ij}), i=i, \dots, n; j=1, \dots, k$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
2	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
3	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
5	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
6	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
7	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
8	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0

Таблица 4. Матрица нормативных рисков для ЛБД при возникновении угрозы вследствие деструктивного воздействия $U=(u_{ij}), i=i, \dots, m; j=1, \dots, n$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,10	0,15	0,10	0,25	0,10	0,25	0,20	0,25
2	0,25	0,25	0,15	0,20	0,15	0,20	0,25	0,25
3	0,30	0,30	0,35	0,30	0,15	0,20	0,25	0,10
4	0,10	0,15	0,15	0,10	0,25	0,10	0,15	0,10
5	0,25	0,15	0,25	0,15	0,35	0,25	0,15	0,30

Таблица 5. Опорный план размещения ЛБД $x_0=\{x_{i,j}\}, R(x_0)=0,058$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	1	0	1	0	1
2	0	1	0	1	0	0	1	0
3	1	0	0	0	1	0	0	0
4	0	1	1	0	1	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1	1	0

Таблица 6. Оптимальный план размещения ЛБД $x^* = \{x_{i,j}\}$, $R(x^*) = 0,019$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0	1	1	1
5	0	1	0	1	0	0	1	0

Для определения оптимального плана размещения ЛБД на узлах сети применён авторский вычислительный алгоритм, реализующий известный метод вектора спада [6]. В результате реализации задачи целочисленного программирования в булевых переменных найдено оптимальное решение в виде плана закрепления ЛБД за узлами сети $x^* = \{x_{i,j}\}$ (табл. 6). Полученному результату соответствуют значение критерия риска $R(x^*) = 0,019$ и функции полезности 22,14 (у.е.) соответственно.

Таким образом, в результате формализации задачи целочисленного программирования по критерию минимума совокупного риска (1) получен оптимальный план размещения ЛБД на узлах сети (табл. 6). Установлено, что реализация оптимального плана размещения ЛБД на узлах сети с учетом их однократного резервирования позволит снизить уровень совокупного риска в 3,0 раза при снижении функциональности КИС на 13,8 %. При этом затраты на использование вычислительных ресурсов для нового варианта конфигурации информационных ресурсов уменьшатся с 513 у.е. при опорном плане (табл. 5) до 491 у.е. при оптимальном плане размещения ЛБД (табл.6).

Выводы

В терминах целочисленного программирования в булевых переменных реализована комбинаторная задача определения оптимального плана размещения ЛБД с резервированием на конечном множестве узлов КИС. На основе вычислительного эксперимента подтверждена гипотеза о возможности повышения защищенности информационных ресурсов и обеспечения устойчивости функционирования КИС за счет ситуационного выбора оптимальной конфигурации распределённой базы данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ворожцов А.С., Тутова Н.В., Тутов А.В. Динамическое распределение вычислительных ресурсов центров обработки данных // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. №7. С. 47-51.
2. Мамиконов А.Г. Оптимизация структур распределённых баз данных в АСУ / А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба, С.А. Косяченко, И.А. Ужастов. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 240 с.
3. Надеждин Е.Н., Репин Д.С. Ситуационный подход к задаче динамического распределения сетевых ресурсов при отражении DDOS-атак // Современные инновации в науке и технике: сборник научных трудов 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием (13-14 апреля 2017 года) / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2017. С. 139-142.
4. Надеждин Е.Н. Задача распределения программных ресурсов информационно-вычислительной сети // Современные наукоемкие технологии. 2019. № 12-1. С. 89-94.
5. Надеждин Е.Н. Задача распределения ресурсов в условиях расширения корпоративной информационной сети // Международный научно-методический журнал «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA»: Сборник научных статей. 2021. №4(15). С.62-68.
6. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. Киев: Наукова Думка, 1985. 384 с.

© Надеждин Е.Н., 2023.